

ZAMONAVIY BANK XIZMATLARI KO'RSATISHNI RIVOJLANTIRISH
VA ULARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH. TIJORAT BANKLARI

Qodirov Javohir G'aybullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Magistratura iqtisodiyot yo'nalishi 2 kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada tijorat banklarida mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish nazariyalari o'rganilgan. Tijorat banklarida mijozlar bilan munosabatlar jarayonlarini baxolash usullari tasniflangan. Bank va iste'molchi o'rtasida munosabatlar o'rnatilganda muayyan o'lchovlar mavjudligi borasida xuloslar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: bank, marketing, bank marketingi, mijozlar bilan munosabatlar, marketing strategiyasi, marketing tadqiqotlari.

KIRISH

Xalqaro tajribadan ma'lumki, banklarning bozorda barqaror pozitsiyani egallab turishi, avvalo ularning bu boradagi raqobatlashuv qobiliyatiga, tanlagan strategiyasiga shuningdek, mijozlar bilan munosabatlariga bog'liqdir. Global COVID-19 pandemiyasi sharoitida bank xizmatlaridan foydalanishning onlayn shakllarini iste'molchilar tomonidan tezkor o'zlashtirilishi, banklarda mijozlar bilan ishlash jarayonlarida samarali innovatsion yechimlarni joriy etish vazifasini qo'ydi. 2020 yilning qariyb 6 oyi davomida chakana bank mijozlarining qariyb 85 foizi onlayn bank xizmatlaridan foydalanishi¹, iste'molchilarda moslashuvchanlikni ta'minladi va bank xizmatlari bozoridagi raqobatni yanada keskinlashtirish natijasida tijorat banklari raqobatbardoshligini mijozga yo'naltirilgan marketing strategiyalari asosida oshirishni taqazo etadi.

Jahon amaliyotida bank xizmatlari sohasida iste'molchilar bilan munosabatlarni boshqarish va mijozlar bilan ishlash borasida yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb muammoga aylangan. Jahon moliya bozoriga

kirib kelayotgan yangi startaplar va nobank institutlarning ko‘payib borishi a’naviy bank xizmatlarini taqdim etuvchilar uchun yangi mijozlarni jalb qilish va mavjud mijozlarni saqlab qolishga qaratilgan marketing strategiyalarini ishlab chiqishni yanada dolzarblashtirib bormoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining mijozlar bilan ishlash jarayoni quyidagi to‘rtta muhim vazifaga yo‘naltiriladi: mijozni jalb etish, uni ushlab turish, rivojlantirish(o‘stirish) va foyda keltirmaydigan mijozlardan voz kechish. Bunda, mijozlar bilan ishlash tizimida uni jalb etish birinchi o‘rinda turadi. Buning uchun esa banklar raqobatbardosh bo‘lishi va innovatsion marketing konsepsiyasidan samarali foydalanishlari zurar. Taniqli olim Piter Druker ta’kidlashicha, yangi mijozlarni jalb etish shuning uchun zarurki, u bilan bog‘liq faoliyatni rivojlantirish va shu asnoda bank faoliyatini yaxshilash zaruriyatidan kelib chiqadi. Binobarin, banklarni jalb qilinadigan mablag‘ hajmi bilan birgalikda yangi mijozga bank xizmati va mahsulotini sotishdan keladigan naf ham qiziqtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mijozlarning qoniqishini aniqlashga qaratilgan va eng keng tarqalgan usullardan yana bir 2003 yilda Amerikalik tadqiqotchi F.Rayxel [13] tomonidan kiritilgan Net Promoter Score (NPS) usulidir. Muallif fikricha, har qanday tashkilotning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan mijozlarning sadoqati bilan emas, balkiuni "boshqa birovga" tavsiya qilish ehtimoliga bog‘liqligi asoslanadi.

Mijozlarni bankka bo‘lgan munosbatlarini aniqlashning NPS usulining ham o‘ziga xos bo‘lgan avfzallik va kamchiliklari mavjud bo‘lib, asosan banklarda ma’lumturdagi xizmatlar uchun qo‘llash samaraidir. Xalqaro amaliyotda bank va mijoz munosbatlarini o‘rganishdan “Customer Satisfaction index, CSI” ya’ni iste’molchilarning qoniqish indeksi usulidan keng foydalaniladi [14]. Ushbu usul banklar amaliyotida mijozlarni bank xizmatlari va mahsulotlaridan qoniqishini 3 toifadagi 10 balli shkala asosida baholashdan iboratdir, ular:

- qoniqish (1 – to‘liq norozi; 10 – to‘liq rozi);

- kutish (1 – qisqa kutish; 10 – uzoq kutish);
- me'yor (1 – me'yordan uzoq; 10 – me'rriy).

So'rov natijalari quyidagi formula orqali xisoblanadi:

$$CSI = ((X1 - 1) * W1 + (X2 - 1) * W2 + (X3 - 1) * W3) / 9 * 100, \quad (2.3)$$

Bu yerda,

X1 – qoniqish kategoriyasi uchun umumiy ball;

X2 – kutish katesoriyasi uchun umumiy ball

X3 – namunaga muvofiqligi uchun umumiy ball;

W1, W2, W3 – har bir taifaning vazn koeffitsientlari;

Tijorat banklari xizmatlaridan mijozlarni qoniqishini aniqlash uchun moslashtirilgan vazn koeffitsientlari quyidagilar:

1) $W1 = 0,3885;$

2) $W2 = 0,3190;$

3) $W3 = 0,2925$

«Praym» va «Brand Analytics» kompaniyalari tomonidan bank mijozlarini sodiqligini aniqlash bo'yicha "Banklar iste'molchilar nigohida" loyihasini doirasida mahsus reyting ishlab chiqilgan. Uning asosiy indikatorlari ko'p darajali model asosida, shuningdek, bankka ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatnomalar soni, shuningdek ularning faoliyati va mualliflarning umumiy soniga qarab hisoblab chiqiladi. Sodiqlik darajasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi²:

$$L_i = \frac{0,35 * \left(\frac{TP_i * 100}{S_i} - \frac{TN_i * 100}{S_i} \right) + \frac{0,45 * S_i * 100}{\sum_{i=1}^N S_i} + \frac{0,2 * A_i * 100}{\sum_{i=1}^N A_i}}{3},$$

(2.4)

L_i – sodiqlik darajasi;

TP_i – ijobiy murojatlar soni;

TN_i – salbiy murojatlar soni;

S_i – jami murojatlar soni;

A_i – o‘ziga xos bo‘lgan murojatlar soni;

Mijozlar siyosatini har tomonlama baholash uchun tijorat banklarining mijozlar bilan munosabatlarning iqtisodiy samaradorligini hisobga olish tavsiyaetiladi. “TrastKonto” va “Intersoft Lab” konsalting kompaniyalari tomonidan mijozlarning daromadlilikini tahlil qilishning besh bosqichli tizimini taklif etadi³.

- 1) mijozlar uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri daromad va xarajatlar oqimini hisoblash;
- 2) transfert daromatlari va xarajatlari oqimini hisoblash;
- 3) qo‘shimcha xarajatlarni hisoblash;
- 4) kutilmagan yo‘qotishlar xavfini hisoblash;
- 5) mijozlarga xizmat ko‘rsatishdan olingan iqtisodiy foydani hisoblash;

Mijozlarning daromadlilik darajasining yakuniy natijasi esa quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$E\Pi = C\Pi\Delta + C\Pi + C\K\Delta + C\T\Delta - H\Pi \quad (2.5)$$

Bu yerda: $E\Pi$ – iqtisodiy daromad;

XULOSA VA MUNOZARA

Bank xizmatlari bo‘yicha Xalqaro standartlar avvalo tashkilotning ichida yoki tashqarisida xaridor yoki foydalanuvchilar bo‘lishi mumkin bo‘lgan mijozlarning qarashlari va ularning ehtiyojlariga muvofiq faoliyat olib borish darajasini belgilaydi. Ushbu ma’lumotlarga ko‘ra, mijozlar ehtiyojlari va itsaklarini tushunib, tashkilotlar bozorda yanada yaxshi holatga erishishlari va o‘zgarishlarga nisbatan moslashuvchan bo‘lishi talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. CMO Summit: Leading Marketers Describe the View from Their Chair // Marketing News: a publication of American Marketing Association – 2003. Aug. 4.
2. Durkin Mark G, Howcroft Barry (2008), “Relationship Marketing in banking Sector: Impact of New Technologies”, Marketing Intelligence Planning Vol. 21 No.1, pp.61-71.
3. HussainIftikhar, HussainMazhar, HussainShahid and Sajid M.A. (2009), “Customer Relationship Management: Strategies And Practices In Selected Banks Of Pakistan”, International Review of Business Research Papers Vol. 5 No. 6 ,pp.117-132.
4. Das Kallol, ParmarJitesh, Sadanand Vijay Kumar (2009), “Customer Relationship Management(CRM) Best Practices and Customer Loyalty: A Study of Indian Retail Banking Sector”, European journal of social Sciences Vol. 11 No. 1, 61-85.
5. Uppal R.K. (2009), “Customer Service in Indian Commercial Banks: An Empirical Study”, Asia Pacific Journal of Social Sciences, Vol. 1 No.1, pp. 127-141.
6. Hugar, S. S., &Vaz, N. H. (2009). A model for CRM implementation in Indian public sector banks. International Journal of Business Innovation and Research, 4(1-2), 143-162.